

QUALIDADE FERMENTATIVA DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (*CENCHRUS PURPUREUS* (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)¹

Alisson Aurélio Sérvolo^{2,3}; Milena Almeida Caetano²; Dávilla Augusta Mota Sousa²; Débora Amaro Lacerda²; Marcos Vinicius Alves de Oliveira²; Francisco Kaio Luan Lopes Torres²; Ana Valessa Mota Lustosa²; Bruno Spindola Garcez^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

A produção de ruminantes no Brasil enfrenta desafios durante a entressafra de forragens, devido à variação climática e ao custo elevado de sistemas irrigados. O planejamento forrageiro é essencial para garantir regularidade de volumoso de alto valor nutricional ao longo do ano, sendo a ensilagem de gramíneas tropicais, como o capim-elefante (*Cenchrus purpureus*), uma alternativa eficaz (LIRA JUNIOR et al., 2018). No semiárido, essa gramínea se destaca pela alta produção de matéria seca e teores adequados de carboidratos solúveis (6 a 8%), favorecendo a fermentação e conservação da silagem (GOURLEY; LUSK, 1978).

Em contraste, a ensilagem de leguminosas forrageiras é menos comum no Nordeste, apesar de seu valor nutricional elevado. O baixo teor de carboidratos solúveis e a alta capacidade tampão dificultam a fermentação adequada, comprometendo a conservação da silagem devido à ação de microrganismos indesejáveis, como os clostrídios (COUTINHO et al., 2015).

Uma estratégia promissora é combinar gramíneas e leguminosas na ensilagem, aproveitando os benefícios de ambas as espécies. Objetivou-se com esta pesquisa avaliar a qualidade fermentativa da silagens mistas de Capim BRS Capiaçú (*Cenchrus purpureus*) e Moringa (*Moringa oleifera*).

2. METODOLOGIA

O experimento foi realizado em fazendas locais utilizando capineira de BRS-Capiaçú e moringa natural e realizado as análises no Laboratório de Nutrição Animal – LANA, no IFCE *campus* Crateús. O capim foi cortado a 10 cm do solo, com 28-30% de matéria seca (MS), deixado para emurchecimento por 24 horas e triturado em partículas de 2 cm. A moringa foi colhida com 30-35% de MS (McDONALD, 1991) e triturada para ser misturada ao capim na ensilagem. Foram realizados 5 proporções entre gramínea e leguminosa: T0 (100% moringa), T1 (75% moringa + 25% BRS-Capiaçú), T2 (50% moringa + 50% BRS-

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior - PIBIC Jr/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ alisson.aurelio.servolo07@aluno.ifce.edu.br

⁴ bruno.garcez@ifce.edu.br

Capiaçu), T3 (25% moringa + 75% BRS-Capiaçu) e T4 (100% BRS-Capiaçu), com quatro repetições, totalizando 20 mini silos.

Os mini silos foram confeccionados com tubos de PVC (100 mm de diâmetro, 50 cm de comprimento), vedados com "taps" e equipados com válvulas Bunsen para a liberação de gases. A compactação alcançou densidade de 600-650 kg/m³. Para medir efluentes, 2 kg de areia fina foram adicionados, separadas da forragem por uma tela (ANDRADE et al., 2010). O peso dos silos foi medido antes e após a ensilagem para calcular perdas de gases e efluentes, utilizando as equações de Andrade et al. (2001) e Jobim et al. (2007). Amostras da silagem foram coletadas após a abertura, com os primeiros 15 cm descartados, e secas para determinar a MS.

O pH foi medido logo após a abertura com um pHmetro digital (SILVA & QUEIROZ, 2002), e a capacidade tamponante foi determinada com titulação de NaOH 0,6M (Playne & McDonald, 1966). O nitrogênio amoniacal (N-NH₃) foi quantificado conforme Detmann (2012), usando destilação com MgO e titulação com HCl 0,02N. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições, e as médias foram analisadas por regressão no SAS 9.0, considerando normalidade e homogeneidade dos dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito da inclusão do capim elefante sobre a produção de gases ($P < 0,05$) resultando em aumento à medida que se adicionou a gramínea, com valores de 6,98, 8,30, 9,01% para os tratamentos com 25, 50 e 75%, respectivamente (FIGURA 1). Esse aumento pode ser atribuído ao estímulo da atividade dos microrganismos fermentadores pela adição da gramínea, o que intensificou a fermentação da silagem. Como resultado, houve uma fermentação mais intensa, decorrente da maior atividade microbiana que consumiu mais carboidratos e nitrogênio da silagem, refletindo na queda do pH (FIGURA 2).

Figura 1. Produção de gases em silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).

O conteúdo ensilado apresentou redução no pH com o aumento da proporção de capim elefante, resultado da maior fermentação microbiana e produção de ácido lático. A partir de 50% de capim, as médias se situaram na faixa ótima de 3,8 a 4,2, conforme recomendado por McDonald, Henderson e Heron (1991) para silagens de qualidade. Silagens com maior proporção de moringa ultrapassaram os valores recomendados, favorecendo o crescimento de microrganismos indesejáveis e aumentando a capacidade tamponante.

Figura 2. Variação no pH de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).
CATP (Meq/gMS)

Figura 3. Poder tampão de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).

A adição de capim elefante na massa ensilada aumentou a produção de efluentes, com um acréscimo de 61,04% no tratamento com 75% de capim em relação ao de moringa pura (FIGURA 4). Isso se deve ao maior teor de MS da moringa (30%) em comparação ao capim (26%). Esses efluentes contêm compostos solúveis que poderiam ser aproveitados no processo fermentativo, auxiliando na conservação do material (RIBEIRO et al., 2010).

Figura 4. Produção de efluentes em silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).

Os teores de N-NH₃ nas silagens mistas aumentaram em média 15,02% (P<0,05) com a adição de capim elefante, apresentando valores de 1,82%, 2,14% e 2,70% nos tratamentos (T2, T3 e T4) (FIGURA 5). No entanto, esses valores são considerados baixos, indicando menor proteólise e baixa atividade bacteriana heterofermentativa, o que reduz a conversão de nitrogênio proteico em amônia (MC DONALD, HENDERSON e HERON, 1991). Monteiro et al. (2011) afirmam que altos níveis de N-NH₃, produzidos por bactérias *Clostridium*, indicam piora na qualidade da silagem devido à perda de amônia. Silagens de boa qualidade devem ter teores de N-NH₃/NT entre 8 e 11% (Oshima e McDonald, 1978; AFRC, 1987; Henderson, 1993).

Figura 5: Teores de nitrogênio amoniacal em silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera*) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus*).

4. CONCLUSÕES

A inclusão de até 50% de moringa promove melhorias na qualidade fermentativa da massa ensilada, mantendo o pH na faixa ideal, além de reduzir as perdas de gases e efluentes. A utilização dessa

leguminosa apresenta-se vantajosa por reduzir a perda de matéria seca e nutrientes disponíveis da silagem, além de manter níveis de amônia produzida, em quantidade desejáveis.

REFERÊNCIAS

- ALVES, F.G.S. et al. Considerações sobre manejo de pastagens na região semiárida do Brasil: Uma Revisão. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v.8, n.4, p.259-283, 2014.
- ANDRADE, I.V.O. et al. Perdas, características fermentativas e valor nutritivo da silagem de capim-elefante contendo subprodutos agrícolas. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.39, n.12, p.2578-2588, 2010.
- ARCANJO, A.H.M. et al. Silagem de leguminosas: revisão de literatura. **Revista Eletrônica Nutritime**, v.13, n.03, 2016.
- AZEVEDO, Marcia Mourão Ramos et al. Características de silagens de capim-elefante (*Pennisetum purpureum* Schum.) com níveis de inclusão de moringa (*Moringa oleífera* Lam.). **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 71418-71433, 2020.
- COUTINHO J.J.O. et al. Efeito de aditivo em silagens de leguminosas forrageiras. **Ciência et Praxis**, v.8, n.15, p.14-22, 2015.
- FERREIRA, A.C.H. et al. Consumo e digestibilidade de silagens de capim-elefante com diferentes níveis de subproduto da agroindústria da acerola. **Revista Ciência Agronômica**, v.41, n.4, p.693- 701, 2010.
- GOURLEY, LM.; LUSK, J.W. Genetic parameters related to sorghum silage quality. **Journal of Dairy Science**, v. 61, n. 12, p. 1821-1827, 1978.
- JOBIM, C.C. et al. Avanços metodológicos na avaliação da qualidade da forragem conservada. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.36, suplemento especial, p.101-119, 2007.
- LIRA JÚNIOR, W. B.; BEZERRA, S. B. L.; PAULA, T. A.; BEELEN, R. N.; AMORIM, P. L.; BEELEN, P. M. G. Características de silagens de capim-elefante (*Pennisetum purpureum*) e casca de maracujá in natura. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 70, n. 3, p. 905-912, 2018.
- McDONALD, P.; HENDERSON, A. R.; HERON, S.J. E. **The biochemistry of silage**. Marlow: Chalcombe Publications, 1991.
- MENDES, Iana de Paula Brito. **Composição química da silagem de capim-elefante BRS capiaçu contendo leguminosas**. 2022.
- PLAYNE, M.J.; McDONALD, P. The buffering constituents of herbage and of silage. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v.17, n.15, p.264-268, 1966.
- RIBEIRO, L.S.O. **Torta de algodão e de mamona na ensilagem de capim-elefante**., 2010. 86 p. il. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Área de concentração em Produção de Ruminantes. Universidade Estadual do Sul da Bahia, Itapetinga – BA, 2010.
- SANTANA NETO, J.A.; OLIVEIRA, V.S.; VALENÇA, R.L. Leguminosas adaptadas como alternativa alimentar para ovinos no semiárido-revisão. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, v.14, n.2, p.191-200, 2015.